

UO'T: 631.3.075.7:632.934

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH TIZIMIDA UCHUVCHISIZ UCHAR APPARATLARI (DRON) LARDAN FOYDALANISH

**Nurmuxamedov Dilmurod Nabievich,
Sattorov Shoximardon Xushmamatovich,
Abdillaev Marat Ibodillaevich**

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida ishlatilishi ommalashib borayotgan uchuvchisiz uchar apparatlar (dronlar), ularning ta'rif va tasnifi, dronlardan ekin dalalarida zararli organizmlar monitoringini o'tkazish hamda ularga qarshi kimyoviy ishlov berishda foydalanish asoslari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Uchuvchisiz uchish apparatlari, dronlar, qishloq xo'jaligi, zararli organizmlar, zararli organizmlar monitoringi, kimyoviy ishlov berish.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о беспилотны летательных аппаратах (дроны) находящиеся своего применения в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. Указаны отдельные технические характеристики дронов, отмечаны возможности их эксплуатации для мониторинга посевов сельхоз культур на предмет наличия и распространения вредных видов организмов, для внесения средств химической защиты растений.

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, дроны, сельское хозяйство, вредные организмы, мониторинг вредных организмов, химическая обработка.

Annotation. This article explains the use of unmanned aerial vehicles (drones), which are now becoming popular in the agriculture of the republic, their definition and classification, the basics of using drones for monitoring pests in crop fields and chemical treatments against them.

Key words: Unmanned aerial vehicles, drones, agriculture, pests, pest monitoring, chemical treatment.

Respublikamizda qishloq xo'jaligi sohasi avvaldagidek ekstensiv amaliyotga emas, balkim endilikda u ilm-fanga asoslangan, zamonaviy yo'nalishlardan biriga aylanib borayotgani bu ayni haqiqatdir.

Dunyoda uchuvchisiz qurilmalarning qishloq xo'jaligida qo'llanilishi 2018-2026 yillar prognozi bo'yicha 18,5% ga o'sishi kutilmoqda. Uchuvchisiz uchar apparat dunyo qishloq xo'jaligining bir nechta muammolarini hal etish potensialiga ega bo'lgan texnologiya hisoblanadi. Ekspertlar basharotiga ko'ra 2050 yilga kelib yer yuzi aholisining soni 9,8 mlrd. nafarga yetib, qishloq xo'jaligi maxsulotlariga bo'lgan talab 70% ga ortishi kutilmoqda.

O'zbekiston qishloq xo'jaligini 2030 yilga qadar rivojlanish davlat dasturida bu sohani "aqilli" tizimga "organik" mahsulot ishlab chiqaruvchisiga aylantirish vazifalari ustuvor etib belgilangan. Mazkur vazifalar ijrosi esa sohani tubdan takomillashtirish, ishlab chiqarishda resurstejamkor va eng so'nggi innovatsion texnologiyalarni joriy etishga asoslangan bo'lmog'i lozim. Qishloq xo'jaligi tarmog'i, uning tarkibiy qismi hisoblangan o'simliklar karantini va himoyasi sohasida ekin dalalarining fitosanitar holatini muntazam tarzda monitoring qilib borish, dalalarda zararkunanda, kasallik va begona o'tlarni tarqalishi, ularga qarshi kurashish tadbirlarini samarali tashkil etish imkonini beruvchi va qishloq xo'jaligining boshqa, turli jabhalarida foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan zamonaviy texnik apparat-uchuvchisiz uchar apparat (UUA, "dron") lardan foydalanish yurtimiz uchun yangilik hisoblanib uni har tomonlama chuqur o'rganib, amaliyotga tadbiiq etish zarurati mavjuddir.

Uchuvchisiz uchadigan apparat (dron) haqida ma'lumot. Xalqaro tasnifga ko'ra dronlar bu havoda avtonom holda, uni boshqarish uchun uchuvchi talab etilmaydigan uchuvchisiz maxsus apparat (qurilma) hisoblanadi. Dronlar maxsus pult yoki kompyuter orqali boshqariladi. Ularning dastlabki turlari XIX asrda, harbiy maqsadlarda foydalanish uchun ishlab chiqilgan.

Insonlarning shaharlarga ommaviy ko'chib o'tishi, ishchi kuchining qishloq xo'jaligida kamayishining kuzatilishi tufayli birinchi bor Yaponiya kompaniyasi "Yamaha Motor" 1980 yilda ekinlarga kimyoviy vositalarni purkovchi, masofadan turib boshqariluvchi vertalyotni yaratdi. Ushbu texnologiya Yaponiya fermerlariga foyda beradigan va qishloq xo'jaligini qo'llab quvvatlovchi vosita sifatida qabul qilindi. Ushbu qurilmalar 2000 yillarga kelib turli maqsadlarda,

ya'ni kartografiya, urug'larni ekish, dalalarni kuzatish, ekinlarga ishlov berish, o'g'itlash va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga oldi. 2012 yilga kelib ushbu kompaniya akumlyator bilan ishlovchi 8 rotorli AGRAS qurilmasini yaratdi. U juda qulay dastur bilan jixozlangan va og'ir yuklarni ko'tarishga moslashgan foydali qurilma edi.

DJI Agras T40 uchuvchisiz uchar apparati.

Yaponiyaning Yamaha kompaniyasi birinchilardan bo'lib benzin dvigatelli purkovchi uchuvchisiz uchar qurilmalar yaratdi, ammo Xitoyning DJI AGRAS qurilmalari dunyo bazorlariga ancha arzon narxlarda chiqdi. Zamonaviy dronlar uchish xususiyati, uchish masofasi, foydali yuklamani ko'tarish imkoniyati va boshqalar bilan xarakterlanadi.

Texnik harakteristikasiga ko'ra dronlar ikki turga (tipga) bo'linadi:

- samalyot tipdagilar;
- vertolyot tipdagilar.

Foydalanishdagi maqsadiga ko'ra dronlar yana ikki turga bo'linadi:

- harbiy dronlar;
- xalq xo'jaligida foydalaniladigan dronlar.

Dronlarning xalq xo'jaligining juda turli tuman tarmoqlarida: geologiya-razvedka ishlarida, o't o'chirish xizmatida, xaritashunoslikda, kinomatografiyada, qidiruv-qutqaruv xizmatida va boshqalarda, xususan qishloq xo'jaligi sohasida ham sinovlari o'tkazilib, qo'llash bo'yicha dastlabki natijalar tahlil etilmoqda.

Dronlar yordamida qisqa vaqtda ekinlar holatini kuzatish, ularda mavjud kasalliklarni aniqlash, ekin ekilgan maydonlar va dala xaritasini tuzish, shuningdek, zararkunandalarni o'rganish va monitoring qilish ko'zda tutilgan. Yana bir ahamiyatli jihati, dronlar orqali olingan va qayd qilingan amaliy ma'lumotlar kompyuter dasturlari yordamida qayta ishlanib, ular asosida

zaruriy yechimlar qabul qilinadi. Bu qarorlar ekinlarning bir xilda rivojlanishini ta'minlash hamda agrotexnik ishlarda yo'l qo'yiladigan chetlanish va buzilishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Dronlar yordamida dalalardagi ekinlarning holatini o'rganish bo'yicha dastlabki sinovlardan biri 2023 yili Toshkent viloyati, Qibray tumanidagi 10 gektar g'alla maydoni, 4 gektar uzumchilik maydoni va 5 gektar shudgor qilingan yerlarda o'tkazilgan va ilk tajriba-sinov ishlari muvaffaqiyatli yakunlangan.

Qishloq xo'jaligi maydonlariga ishlov berish uchun moslashtirilgan dronlar. O'simliklarning zararkunanda va kasalliklariga qarshi biologik va kimyoviy ishlovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan dron modellari DJI kompaniyasi (Xitoy) tomonidan ishlab chiqarilmoqda va bulardan biri AGRAS T40 modeli hisoblanadi.

1-jadval

DJI T40 dron modelining texnik hususiyatlari

No	Uchish vaqti	Yuksiz parvoz: 15 min (qo'nish og'irligi 50 kg) To'liq yuk bilan uchish va purkash: 5 min. (30000 mA / soat, uchish og'irligi 90 kg) To'liq yuk bilan purkash va tarqatish: 4 min. (uchish og'irligi 101 kg)
1.	Belgilangan yuqori parvoz radiusi	2000 m
2.	Ruxsat etilgan yuqori shamol tezligi	6 m/sek

2-jadval

Ikki marotaba mayda tomchilab purkash moslamasi

No	Purkovchi uskuna modeli	LX8060SZ
1.	Purkagichlar soni	2 ta
2.	Tomchilar xajmi	50-300 μ m
3.	Purkashning yuqori foydali kengligi	11 m (nisbiy ishchi parvoz balandigi, 2,5 m va parvoz tezligi 7 m/sek)

Ish samaradorligi:

- 21 soat/ga (qishloq xo'jaligi yerlariga purkash)
- 4 soat/ga (bog'larga purkash)
- 1500 soat/ga (quruq aralashmalar va urug'larni sochish).

Ushbu model suyuqlik va quruq aralashmalarni sochish, purkash uchun moslashtirilgan. Dronlar nafaqat kuzatuv, balki qishloq xo'jaligi ekinlarida zararkunanda va kasalliklarga qarshi kimyoviy, biologik vositalarni qo'llash, o'g'itlash, barglarini to'kish (defoliatsiya) kabi boshqa jarayonlarni ham bajaradi.

Ushbu yondashuv, ayniqsa, kichik maydonlarda va alohida muammoli joylar bilan ishlashda, ya'ni texnika va inson qo'li bilan ishlovlar o'tkazish imkoniyati past hudadlarda samarali. Muammoli joylarni aniqlash uchun kamera yoki videoapparatga ega dron avval quruqlik uzra uchadi. Shundan so'ng, muayyan "kvadratchalar" bo'yicha himoya vositalarini qo'llash usuli va miqdori to'g'risida qaror qabul qilinadi. Uzluksiz ishlov berish uchun 4-5 drondan iborat guruh ishlatiladi.

Keyingi yillarda o'simliklarni himoya qilish sohasidagi an'anaviy texnik vositalar: ventilyatorli, shtangali purkagichlar qatoriga agrodronlar ham keng miqyosda kirib kelmoqda.

Dronlar yordamida kimyoviy ishlovlar aniq tarzda, preparatlarni 100% lik natija bilan ishlov sathlariga yetkazib berish ta'minlanadi, shuningdek, dronlar yordamida quyidagi ishlarni amalga oshirish mumkin, bular:

- ekin dalalariga o'simliklarni himoya qilish vositalari (insektitsidlar, fungitsidlar, gerbitsidlar) bilan ishlov berish;
- biologik himoya agentlari, trixogramma va brakonni dalalarga tarqatish;
- defoliatsiya va desikatsiya tadbirlarini o'tkazish;
- mevali bog'lar, o'rmon o'simliklari va boshqalarga masofadan (yuqoridan) turib ishlov berish;
- ekin dalalarini o'g'itlash, o'simliklarni bargidan oziqlantirish va boshqalar.

Dronlar yordamida kimyoviy kurash choralarini o'tkazish asosan quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi.

Ishchi eritmasini tayyorlash va purkash. Ishchi eritmasi bevosita dala chetlaridagi joylarda, ishlov beriladigan maydonga yetarli miqdordagi preparat va unga aralashtiriladigan suvning miqdori o'lchab olinadi hamda yetarli hajmdagi idishlarda (masalan, baklarda) eritib, yaxshilab aralashtirib tayyorlanadi.

Bunda ishlov berish maydonida droni harakatlanish vaqti, uning uchish tezligi va balandligi, akkumulyatorning quvvati, purkash uchligidan chiqadigan tomchining o'lchami (50-300 mkm) kabilar hisobga olinadi.

Dronning uchish masofasi 2 km ni tashkil etadi va texnik – operator droni uchish tezligi, purkalgan ishchi eritmasi hajmini hamda batareyalarning quvvatini nazorat etib turish lozim. Dron har 10 minutda ko'tarilgan joyga qaytib keladi va operator dron bakini qayta to'ldirib, uning batariyasini almashtirib turadi. Hozirgi kunda dron amaldagi sanoat asosida ishlab chiqariladigan purkagichlarni o'rnini bosa olmaydi, ammo ularga qo'shimcha sifatida, purkagichlar ishlay olmaydigan joylarda (adirlar, o'rmon o'simliklari, dalaga texnikani kirish imkoniyati yo'q sharoitlarda) foydalanish mumkin.

3-jadval

Suyuq moddalarni purkash ko'rsatgichlari

№	Moddalar cho'kmasining holati	Suyuqlik miqdori, o'rtacha, l/ga	Uchish balandligi, metr	Uchish tezligi, m/sek.
1.	Yuqori	15	3	4
2	O'rta	15	2	4
3.	Past	15	2	4

Ayrim dronlar baki hajmining kichikligini (odatda 15-50 litr) nazarda tutib o'simliklarni himoya qilishda ishlatiladigan, maxsus UMO (o'ta kichik hajmli) purkash usulida foydalaniladigan preparatlar qo'llanishi maqsadga muvofiq. Bu kabi preparatlar suvga aralashtirilmasdan to'g'ridan-to'g'ri ishlatilaveradi. Dronni sozlash, uni ishga tayyorlash, jarayonini boshqarish, qo'llanilgan kimyoiy vosita me'yor va miqdorlarini belgilash, preparat purkalishini nazorat qilish texnik-operator va mutaxassis agronom ishtirokida amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil, 15-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanishni tartibga solishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi 658-son qarori.

2. Камбулин В.Е. и др. “Рекомендации по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для фитосанитарного мониторинга личинок стадных саранчовых” Издательский дом “Альманахъ” Алматы - 2020.

3. “Обработка полей с помощью агродронов: инновационные технологии для сельского хозяйства” Пестициды. by <https://pesticity.by>

4. “Сельскохозяйственные дроны для распыление пестицидов”. Agrosignal, <https://agrosignal.com>.

5. https://www.drone.com.kz/products/drony/dron_dji_agras_t40/.

